

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BUXGALTERIYA HISOBI TIZIMIDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTI (MHXS) NING O'RNI

¹Karimjonova Munavvar Ibragimovna, ²Niyozova Jasmina Jasur qizi

¹Ilmiy rahbar: p.f.d. (DSc), dotsent, ²Bojxona instituti 2-bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14383166>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobi tizimiga moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarini (MHXS) joriy etish jarayonini tahlil qilishga bag'ishlangan. MHXSga o'tish moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv sharoitlarini yaxshilash kabi imtiyozlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: standartlashtirilgan hisobot, MHXS (moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari), moliyaviy barqarorlik, faol hisob, moliyaviy tuzilma, sarmoyadorlar, moliyaviy hisobot standartlari, investorlar va tahlilchilar, moliyaviy hisobot, global iqtisodiyot.

Аннотация. Данная статья посвящена разъяснению процесса внедрения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в систему бухгалтерского учета Республики Узбекистан. Особое внимание уделяется преимуществам перехода на МСФО, таким как повышение прозрачности финансовой отчетности, привлечение иностранных инвестиций и улучшение условий интеграции в мировую экономику.

Ключевые слова: стандартизированный отчет, МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), финансовая стабильность, активный счет, финансовая структура, инвесторы, стандарты финансовой отчетности, инвесторы и аналитики, финансовая отчетность, мировая экономика.

Abstract. This article is dedicated to explaining the process of introducing International Financial Reporting Standards (IFRS) to the accounting system of the Republic of Uzbekistan. Special attention is being paid to the advantages of transition to MFRS, such as increasing the transparency of financial reports, attracting foreign investments and improving the conditions of integration into the world economy.

Keywords: standardized report, IFRS (international standards of financial reporting), financial stability, active account, financial structure, investors, financial reporting standards, investors and analysts, financial reporting, global economy.

Kirish

O'zbekistonning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi hisob siyosatida muhim o'zgarish va islohotlarni amalga oshirishni talab etadi. Moliyaviy holat va undagi o'zgarishlarni baholashda bu tartib albatta juda ko'p noaniqliklarga javob topish imkonini beradi. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida hisob tizimini tarraqiy ettirilishida xalqaro standartlari muhim ahamiyatga ega. Moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlari (keyingi o'rinlarda MHXS deb yuritiladi) standartlari sarmoyadorlarga butun dunyo bo'ylab imkoniyatlar va xavflarni aniqlashda yordam berish orqali iqtisodiy samaradorlikka yordam beradi va shu bilan butun dunyo bo'ylab kapital taqsimotini yaxshilaydi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari butun jahonda moliyaviy hisobot standartlarining yaqinlashishida, kelishuvida va yanada yaxshilanishida muhim rol o'ynadi.

Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (MHXS) - bu amaliyotchi buxgalterlarning faoliyatini murakkablashtiradigan ba'zi bir qoidalar to'plami emas, balki, mantiqan buxgalteriya hisobi tizimining oddiy tamoyillariga asoslanadi, uning maqsadi moliyaviy hisobotlarda korxonalar faoliyati to'g'risida haqqoniy moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etishdan iboratdir

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Bugungi kunda jamiyatida jadal kechayotgan o'zgarish va takomillashuvlar buxgalteriya sohasida ham islohotlarning yangi bosqichi boshlanganligini anglatadi. Ya'ni davr mohiyatan milliy qobiqda qolgan, bugungi kun talabi nuqtai-nazaridan birmuncha yopiq hisobchilikning an'anaviy tizimidan bosqichma-bosqich voz kechishni talab etmoqda.

An'anaviy milliy hisobchilik tizimining bugungi holati xususida fikr yuritishdan oldin shuni alohida ta'kidlash o'rinliki, O'zbekistonda boshqa davlatlardagi kabi biznes sub'ektlarida hisob xizmatlarining aniq tartib-taomillari shakllantirilgan. Bu jarayon O'zbekiston Respublikasining 1996 yil 30 avgustdagi “Buxgalteriya hisobi to'g'risida”[3] gi Qonuni bilan tartibga solinsa, keyinchalik qabul qilingan boshqa hujjatlar orqali milliy hisobchilikimiz birmuncha takomillashtirildi va 2016 yili “Buxgalteriya hisobi to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida O'zbekiston Respublikasining Qonuni qabul qilingan[2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 4611-son qarori”[1] 2020 yil 24 fevralda joriy etildi. Qarorda asosiy maqsad moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHXS) o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish hisoblanadi.

Xususan D. Norbekov I. Ochilovlar «Moliyaviy hisobotni xalqaro standartlari» darsliklarida moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida tuzish hamda korxonalar «foydalar va zararlar to'g'risida»gi hisobotida yoki unga berilgan izohlarida xarajatlarning xarakteri yoki ularning korxonalar doirasidagi funktsiyalariga asoslangan xarajatlar tasnifidan foydalangan holda xarajatlar tahlilini keltirishlari lozimligini ta'kidlab o'tganlar[3].

MHXS bugungi kunda xalqaro miqyosda quyidagi maqsadlarda foydalaniladi:

Hatto ba'zi mamlakatlar Moliyaviy Hisobotlar Xalqaro Standartlar (MHXS)ni o'z standartlaridek o'zgarishsiz ishlatishmoqda, ba'zilari esa mamlakat xususiyatidan kelib chiqib ba'zi o'zgarishlarni kiritmoqdalar. Ko'p millatli yirik kompaniyalar esa Moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlaridan foydalanish ular uchun qulayligini ta'kidlashmoqda[4].

Rivojlangan mamlakatlarda buxgalterlarning bosh vazifasi korxonaning davlat oldidagi axborot majburiyatlarini (moliyaviy, soliq, bojxona, statistik hisobotlar orqali) hal etishga emas balki birinchi navbatda mulk egasi va menedjerlarning samarali boshqaruvini ta'minlashga qaratilgan vazifalarni hal etib berishga qaratilgan.

O'rta va kichik biznes uchun MHXS asosidagi yagona milliy moliyaviy hisobot standarti ishlab chiqilmoqda. Moliya vazirligi MHXSni joriy etish bo'yicha mas'ul organ (MHXS) tomonidan tayinlanadi va xususan, quyidagi choralarni ko'rish shart:

davlat soliq qo'mitasi, bozorni rivojlantirish agentligi va davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan birgalikda MHXSni amalga oshirish jarayonini kuzatish, nazorat qilish va tahlil qilish;

audit va buxgalteriya sohasida malaka oshirish bo'yicha ta'lim kurslarini tashkil etish va ularga ko'maklashish; standartlar matnlarini va ularga tushuntirishlarni o'zbek tiliga tarjima qilish uchun MHXS fondi bilan hamkorlik qilish. 2025 yilgacha respublika byudjetidan xalqaro buxgalterlar sertifikatini doirasida o'qish, MHXS bo'yicha malaka oshirish va imtihonga ro'yxatdan o'tish xarajatlari qoplashi nazarda tutilgan.

MHXSning asosiy printsiplari shundaki, ular qonuniy emas, balki tavsiyaviy xususiyatga ega. Bundan tashqari, ular batafsil talqinlarga, muayyan vaziyatlarda standartlarni qo'llash misollariga ega emaslar.

O'zbekistonda buxgalteriya hisobi so'nggi yillarda jadal isloh qilinib, xalqaro standartlar bilan integratsiyalashuvini amalga oshirish maqsadida quyidagi bosqichlardan tashkil topgan xalqaro standartlar bilan integratsiyalashuvini amalga oshirish maqsadida quyidagi bosqichlardan tashkil topgan (1-rasm):

1-rasm. O'zbekistonda buxgalteriya hisobini xalqaro standartlar bilan integratsiyalashuvini amalga oshirish bosqichlari

O'zbekistonda xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini (MHXS) amalga oshirish bir nechta asosiy maqsad va afzalliklarga ega:

Moliyaviy hisobot sifatini yaxshilash: MHXS buxgalteriya hisobi va hisobotining yuqori standartlarini ta'minlaydi, bu esa moliyaviy ma'lumotlarning shaffofligi va ishonchliligini oshirishga imkon beradi.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish: xalqaro standartlar bo'yicha aniq va tushunarli moliyaviy hisobot xorijiy investorlarning ishonchini oshirishga yordam beradi. Bu mamlakatga investitsiyalar oqimining ko'payishiga olib kelishi mumkin.

Xalqaro savdoni soddalashtirish: yagona hisobot standartlaridan foydalanish xalqaro savdo va hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradigan turli mamlakatlardagi biznes o'rtasidagi o'zaro tushunishni osonlashtiradi.

Mahalliy kompaniyalarning raqobatbardoshligi: MHXSNI qo'llaydigan kompaniyalar xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lib bormoqda, chunki ular o'zlarining moliyaviy ma'lumotlarini qulay va tushunarli tarzda taqdim etishlari mumkin.

Hisobotlarni standartlashtirish: MHXSNI amalga oshirish mamlakatda moliyaviy amaliyotlarni tenglashtirishga yordam beradi, bu esa kompaniyalarni taqqoslashni osonlashtiradi va umumiy moliyaviy savodxonlikni oshiradi.

Moliyaviy barqarorlik: moliyaviy hisobotlarning shaffofligi va ishonchliligi mamlakatda moliyaviy barqarorlikni oshirishga, shuningdek moliyaviy inqiroz xavfini minimallashtirishga yordam beradi.

Islohotlarni qo'llab-quvvatlash: MHXSNI amalga oshirish moliyaviy boshqaruv va davlat nazorati sohasidagi kengroq islohotlarning bir qismi bo'lib, mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilishga yordam beradi.

Ushbu afzalliklar MHXSNI amalga oshirishni O'zbekiston uchun global iqtisodiyotga integratsiyalashish va ichki moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish yo'lidagi muhim qadamga aylantiradi.

Bizning fikrimizcha darhaqiqat MHXSni qo'llash moliyaviy ma'lumotlarning shaffofligi va taqqoslanishini oshirishga yordam beradi. Bu kapital qo'yilmalar uchun barqaror va bashorat qilinadigan sharoitlarni izlayotgan mahalliy va xalqaro investorlar uchun muhim bo'lib xavflarni kamaytirishga yordam beradi va kompaniyalarning moliyaviy hisobotlariga ishonchni oshiradi hamda xalqaro miqyosda yanada samarali raqobatlashish.

Xalqaro standartlarni qo'llaydigan kompaniyalar tashqi bozorlarga osonroq kirishlari, investitsiyalarni jalb qilishlari va xorijiy biznes bilan sheriklik aloqalarini o'rnatishlari mumkin. MHXSni joriy etish mamlakat ichida moliyaviy buxgalteriya hisobi va hisobot sifatini oshirishga yordam beradi. Bu moliyaviy operatsiyalarni aniqroq tartibga solish va nazorat qilish uchun sharoit yaratadi, bu esa o'z navbatida umuman iqtisodiy vaziyatning yaxshilanishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa:

Buxgalteriya hisobi va hisobotini rivojlantirishning asosiy yo'nalishi — unda shakllanadigan axborot sifatini oshirish. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, axborotning foydaliligiga bevosita MHXSdan foydalanish orqali yoki ular asosida milliy buxgalteriya hisobi tizimini qurish asosi sifatida foydalanish orqali erishish mumkindir.

Zamonaviy buxgalteriya hisobi o'zida xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan yuridik shaxs buxgalteriya hisobotlarini (individual buxgalteriya hisoboti) va jamlanma moliyaviy hisobotni tayyorlashda foydalaniladigan axborot bazasini ifoda etadi.

Shu bois, O‘zbekistonda MHXSni amalga oshirish — iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va global moliya tizimiga integratsiya qilish yo‘lidagi muhim qadam hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha bu nafaqat investorlar tomonidan mahalliy kompaniyalarga bo‘lgan ishonch darajasini oshiribgina qolmay, balki biznes uchun yangi zamin yaratib, barqaror iqtisodiy o‘shishiga va umuman mamlakatning rivojlanishiga yordam beradi. Xalqaro standartlarni qo‘llash nafaqat vaqt talabi, balki qulay investitsiya muhitini yaratish va barqaror iqtisodiy taraqqiyotga erishish zarurati deb tan olinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.02.2020 yildagi PQ-4611-sonli "xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida" gi qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 13.04.2016 yildagi O‘RQ-404-son
3. Norbekov D.E. Ochilov I.K. "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari" O‘quv-uslubiy majmua. – Toshkent:,2019. – 416 b.
4. https://buxgalter.uz/ru/publish/doc/text202840_cho_menyaetsya_v_mehanizme_razresheniya_nalogovyh_sporov
5. [https://nrm.uz/products?folder=650000_msfo_\(ias\)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana](https://nrm.uz/products?folder=650000_msfo_(ias)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana)
6. Darslik yu. A. Babaev, A. M. Petrov " moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari
7. Nikolaeva O. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari. M.: URSS, 2005 yil.
8. <file:///C:/Users/hp/Downloads/499.pdf>